

УДК 379.83:791.43 EDN: SAYGGY

DOI: 10.5281/zenodo.10076706

ПОЛЫНСКИЙ Анатолий Сергеевич*Омский государственный технический университет (Омск, РФ)**кандидат исторических наук, доцент; e-mail: ant_pol33@mail.ru*

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ: ТИПЫ МЕСТ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В статье отмечается, что восприятие кинофильмов как средства популяризации туризма постепенно трансформировалось в понимание того, что фильмы и всё, что связано с их сюжетом и производством, при определённых условиях формируют самостоятельное направление – кинематографический туризм, предполагающий посещение мест, связанных с сюжетами просмотренных фильмов, либо с местами их съёмки. В статье рассматриваются особенности развития отечественного кинематографического туризма, исследуются сложившиеся в настоящее время подходы к выявлению фильмов и мест, повлиявших на развитие туризма в отдельных регионах. Этот отбор происходит на основании авторских методик или на основании экспертной оценки. Автор классифицирует места кинотуризма по характеру их создания, выделяет три их основных типа: исторические места; природные ландшафты; места, специально созданные для съёмок фильмов. В статье рассматривается сложившаяся в России практика использования мест, связанных со съёмками фильмов для развития кинематографического туризма, особое внимание было уделяется местам, попавшим в авторскую классификацию как природные ландшафты и местам, специально созданным для съёмок фильмов, поскольку это объекты, где кинотуризм является ключевой целью посещения. Автор отмечает основные трудности отечественного кинотуризма, связанные с расстояниями и транспортной доступностью, наличием условий для комфортного пребывания, недостаточным уровнем продвижения. В статье отмечен, и тот опыт, который мог бы стать полезным в развитии отечественного кинематографического туризма.

Ключевые слова: кинематографический туризм, типы мест кинотуризма, кинотуризм, отечественный кинотуризм, культурный туризм, кинопарк

Для цитирования: Полынский А.С. Кинематографический туризм в России: типы мест и особенности их использования // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №3. С. 53–63. DOI: 10.5281/zenodo.10076706.

Дата поступления в редакцию: 10 апреля 2023 г.

Дата утверждения в печать: 20 октября 2023 г.

UDC 379.83:791.43 EDN: SAYGGY
DOI: 10.5281/zenodo.10076706

Anatoliy S. POLYNSKIY

Omsk State Technical University (Omsk, Russia)

PhD in History, Associate Professor; e-mail: ant_pol33@mail.ru

CINEMATIC TOURISM IN RUSSIA: TYPES OF PLACES AND PECULIARITIES OF THEIR USAGE

Abstract. *The article notes that the perception of cinema, as soon as the means of promoting tourism has been transformed into an understanding that films and everything related to their plot and production, under certain conditions, form an independent direction – cinematic tourism, involving visiting places related to the watched films plots or with their filming locations. The author considers the features of the domestic cinematic tourism development. The article examines the current approaches to identifying films and locations that have influenced the tourism development in certain regions. The locations selection takes place basing on the author's methods or by the expert assessment. The author classifies locations of the film tourism according to the creation distinguishing three main types: historical locations; natural landscapes; locations specially created for filming. The article discusses Russian practice of the locations associated with filming usage for the cinematic tourism development. The author underlines locations that classified as natural landscapes and locations specially created for filming, because these locations are essential for tourism. The author notes the main difficulties of domestic cinematic tourism based on the distances and transport accessibility, on comfortable condition for stay and on the insufficient promotion level. The article also notes the useful experience for the domestic cinematic tourism development.*

Keywords: *cinematic tourism, cinematic tourism locations, domestic cinematic tourism, cultural tourism, Cinema Park*

Citation: Polynskiy, A. S. (2023). Cinematic tourism in Russia: Types of places and peculiarities of their usage. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(3), 53–63. doi: 10.5281/zenodo.10076706. (In Russ.).

Article History

Received 10 April 2023

Accepted 20 October 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Современное киноискусство – это объединение театра, музыки, литературы, изобразительного искусства, достижений фотографии, механики, химии, а в последние десятилетия – компьютерных технологий. Сила киноискусства в огромном влиянии на человека через погружение его в новый интересный мир персонажей, костюмов, пейзажей и эмоционального сопереживания.

Долгое время кино использовалось как инструмент воздействия на сознание человека, его мотивацию и эмоциональную сферу. В отечественной истории есть пример, когда задача популяризации туризма силами кино и телевидения была поставлена постановлением ЦК КПСС, Сомина СССР и ВЦСПС от 30 мая 1969 г. В постановлении предписывалось в том числе «разрабатывать и осуществить мероприятия по выпуску документальных и художественных фильмов на туристско-экскурсионные темы, широкой пропаганде туризма и экскурсий по радио и телевидению»¹.

Идея популяризации туризма посредством киноискусства остаётся популярной уже на протяжении долгого времени, и именно об этой функции кино пишут многие исследователи. Они отмечают, что кино формирует позитивную ретроспективу городов, стран и регионов и создают романтическую атмосферу [6], могут являться эффективным маркетинговым инструментом продвижения туристских направлений [4], могут способствовать расширению географии туризма, формированию экономики впечатлений [5].

И всё-таки, если мы говорим о ключевом содержании кинематографического туризма, оно заключается в том, что он популяризирует и предполагает посещение мест, связанных с сюжетами просмотренных фильмов, либо с местами их съёмки. С

такой точки зрения была прописана американскими исследователями Р. Рилей и К. Ван Дореном концепция кинематографического туризма «Movie Induced Tourism» в 1992 г. [12]. Они проанализировали влияние кино на формирование туристического интереса, выделили кинематографический туризм как новый подвид культурного туризма.

В последние десятилетия появились работы, посвящённые как изучению опыта международного кинотуризма, так и развитию отечественного кинематографического туризма. Международный опыт анализируется на примерах наиболее удачных туристических продуктов последнего времени, созданных на основе фильмов о Гарри Поттере, телесериалах «Игра престолов» и «Властелин колец» и др. [2, 9, 10]. Отечественный опыт, в основном, рассмотрен через выявление наиболее популярных фильмов последних лет и попытках выявить их влияние на развитие туризма в местах разворачивания их сюжетов или проведения съёмок. В основном, авторы признают, что у отечественного кинематографического туризма есть большие перспективы в плане социально-экономического развития отдельных территорий [2], повлиять на это, по их мнению, могут, как внутренние ресурсы, так и более тесное сотрудничество иностранных кинокомпаний [11].

Не отрицая, в принципе, возможность сотрудничества с иностранными кинокомпаниями, считаю необходимым отметить, что за последние 10–15 лет отечественный кинотуризм накопил немалый опыт, который требует пристального и всестороннего изучения. Исходя из вышесказанного, предметом данной статьи является исследование развития отечественного кинематографического туризма – того, как в нём решаются вопросы, популяризации и организации посещения мест, связанных с

¹ Постановление Центральный Комитет КПСС, Совет Министров СССР, Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов от 30.05.1969 №411 «О мерах по дальнейшему развитию туризма и экскурсий в стране» // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: <https://docs.cntd.ru/document/765711100> (Дата обращения: 11.03.2023)

сюжетами просмотренных фильмов, либо с местами их съёмки.

Материалы и методы исследования

Для целей настоящей работы были исследованы различные материалы содержащие вопросы выявления фильмов, повлиявших на развитие туризма в отдельных регионах, процессов создания, популяризации и использования мест кинотуризма.

Для проведения исследования использовались поисковые платформы онлайн бронирования экскурсий, система поиска фильмов «Кинопоиск», официальные сайты общественно-политических газет, официальные сайты и официальные страницы социальной сети «В Контакте» туристических компаний, кинопарков и экскурсионных центров.

Результаты исследования

Различные подходы к выявлению фильмов и мест, которые стали популярными, благодаря этим фильмам, рассматриваются рядом авторов [1, 2, 3]. В целом отбор происходит на основании авторских методик (которые не всегда подробно описываются авторами) или на основании экспертной оценки (тоже без описания, что лежит в её основе).

Одна из интересных специальных методик отбора фильмов приводится в статье Е.Д. Беловой [2]. На первом этапе осуществляется поиск через портал «Кинопоиск» по месту производства, на основании количества оценок, баллов рейтинга, процента положительных рецензий. На втором этапе проводится анализ с помощью поисковых запросов в Google, информация уточняется посредством информационных запросов в музеи, туристические кампании, интервьюирования сотрудников турфирм. В результате произведён отбор фильмов, информация о влиянии которых на развитие туризма получила подтверждение в ответах на информационные запросы, предложениях туристических компаний, официальных сайтах российских, региональных

газет. Из выявленных на портале «Кинопоиск» 410 кинофильмов были отобраны для дальнейшего анализа 8: «Брестская крепость», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Географ глобус пропил», «Записки экспедитора тайной канцелярии», «Левиафан», «Орда», «Питер FM», «Территория».

Инфограппа «ТУРПРОМ» рассмотрела подборку уже не столько самих фильмов, сколько выборку «топ-мест для кинотуристов» в России. Для этого она обратилась к экспертам сервиса «Авито». В результате в рейтинг попали места и города, виды которых попадали в популярные фильмы, а некоторые – и неоднократно. Притом в подборку попали не только новейшие фильмы и сериалы, но и советская киноклассика². ТОП мест включил в себя следующие 9 мест / фильмов²:

- 1) Деревня Мувыр, Удмуртская Республика – декорации, построенные в 1990-х гг. для съёмок фильма «Тень Алангасара»;
- 2) Посёлок Усьва, Пермский край – Усвинские столбы, ставшие местом съёмок фильма «Географ глобус пропил»;
- 3) «Двор пролетарки», Тверь – Морозовский городок, построенный вокруг Тверской мануфактуры вт. пол. XIX в., пространство использовалось для съёмок детективного сериала «За час до рассвета»;
- 4) Киногород Pilgrim Porto, воссоздавший в Московской области декорации английского города XVIII века. Сам город был построен для съёмок фильма «Записки экспедитора тайной канцелярии»;
- 5) Ростовский кремль, Ростов Великий, жемчужина «Золотого кольца», место съёмок фильма «Иван Васильевич меняет профессию»;
- 6) Село Териберка, Мурманская область, получившее известность после съёмок фильма Андрея Звягинцева «Левиафан», вышедшего в 2014 г.;

² Стало известно, где в России туристам можно почувствовать себя героем кинофильма. Турпром. URL: <https://www.tourprom.ru/news/52255/> (Дата обращения: 01.04.2023)

- 7) Кинокомплекс «Военфильм – Медынь», Калужская область – здесь воссозданы оборонительные рубежи Великой Отечественной войны, где снимались фильмы «Калашников» и «Ильинский рубеж»;
- 8) Кинопарк «Викинг», Крым, реконструкция декорации со съёмки фильма «Викинг»;
- 9) Санкт-Петербург – северная столица, город сам по себе кинематографичный, эксперты «Авито» особо отметили такие фильмы, как «Невероятные приключения иностранцев в России», «Брат» и «Майор Гром».

Стоит отметить, что в данном случае имеется три совпадения в выборе фильмов и соответственно мест, связанных с их съёмками: «Географ глобус пропил», «Записки экспедитора тайной канцелярии», «Левиафан»,

При этом и методичку, и экспертный отбор, нельзя назвать оптимальными и исчерпывающими. Так в одной из статей содержится утверждение, что российскими экскурсоводами проекта «Гуляем по Москве» разработано более 170 маршрутов по местам съёмки ключевых эпизодов кинокартин [7].

Запрос платформы онлайн-бронирования экскурсий «Спутник» о киноэкскурсиях в ряде городов России показал следующие результаты. В Москве предлагается 12 киноэкскурсий, которые включают в себя экскурсию на киностудию «Мосфильм», экскурсию на «Союзмультфильм», 7 обзорных экскурсий по местам съёмки фильмов, прогулку по маршрутам Даниила Багрова из фильма «Брат–2» (две экскурсии

в подборке оказались не связаны с кино).³

На этой же платформе запрос по киноэкскурсиям в Санкт-Петербурге выдаёт только один вариант – «Киноэкскурсия по фильму Питер FM»⁴, а в Нижнем Новгороде – две экскурсии – «Жмурки»: экскурсия по местам съёмки культового фильма⁵ и экскурсия «Кино готово, осталось только снять» (по старинным и атмосферным кварталам Нижнего, связанным с жизнью и творчеством кинорежиссёра Алексея Балабанова)⁶.

Следующим шагом стало изучение самих мест кинотуризма и формирование классификации по характеру их создания, которая бы позволила выявить некоторые закономерности и особенности их создания. В результате выявлены три основных типа мест кинотуризма: исторические места; природные ландшафты; места, специально созданные для съёмки фильмов.

Исторические места, как правило, имеют самостоятельное историческое и архитектурное значение, выступают в роли интерьеров для исторических фильмов, либо являются красивым фоном для съёмки фильмов различного жанра. Это могут быть отдельные локации, исторические части старых российских городов. К таким объектам можно отнести «Двор пролетарки» (объект культурного наследия России) в Твери – городок, построенный вокруг Тверской мануфактуры вт. пол. XIX в., является памятником промышленной архитектуры, оформленным в стиле модерна и неоготики и часто выступает местом съёмки фильмов, где необходимо воссоздать образ соответствующей исторической эпохи, как например, в мини сериале «За час до

³ Спутник. Киноэкскурсии в Москве по местам съёмки фильмов. URL: <https://www.sputnik8.com/ru/moscow/category/kino> (Дата обращения: 11.03.2023)

⁴ Спутник. Киноэкскурсия по фильму «Питер FM». URL: <https://www.sputnik8.com/ru/st-petersburg/activities/2699-kinoekskursiya-po-filmu-piter-fm#> (Дата обращения: 01.04.2023)

⁵ Спутник. «Жмурки»: экскурсия по местам съёмки культового фильма». URL: <https://www.sputnik8.com/ru/nizhnynovgorod/activities/27770-zhmurki-ekskursiya-po-mestam-semok-kultovogo-filma> (Дата обращения: 01.04.2023)

⁶ Спутник. «Кино готово, осталось только снять». URL: <https://www.sputnik8.com/ru/nizhnynovgorod/activities/42782-kino-gotovo-ostalos-tolko-snyat> (Дата обращения: 01.04.2023)

рассвета». Примером исторической локации, ставшей сценой для съёмок многочисленной киноклассики, стал Ростовский кремль в Ростове Великом. Одним из самых известных фильмов, снятых здесь был «Иван Васильевич меняет профессию». Кремль даёт возможность, и познакомиться с необычным архитектурным ансамблем и пройтись по основным местам действия фильма.

Особое место среди исторических мест занимают Москва и Санкт-Петербург, часто выступающие как сценическая площадка для множества исторических фильмов, так и для многих популярных картин, где важным являлся не историческая составляющая, а красивый фон. Например, культовые российские фильмы «Брат» и Брат–2». Действие «первого «Брата» разворачиваются в Санкт-Петербурге, а значительной части «второго» – в Москве. В настоящее время в обоих городах есть туристические маршруты, посвящённые этим фильмам.

Природные ландшафты иногда содержат самодостаточные и довольно известные природные достопримечательности, как например, Усвинские столбы и отдельно стоящая 70-метровая скала Чёртов палец в Пермском крае. Как место съёмки фильма «Географ глобус пропил» с Константином Хабенским в главной роли локация была выбрана при помощи кампании «Зелёный ветер», которая затем использовала интерес к фильму, для популяризации уже сложившегося туристического маршрута, включив в него элементы приобщения к сюжету и процессу съёмки.

Но бывает ситуации, когда фильм делает неизвестное место популярным для туристов. Так было с селом Териберка в Мурманской области, которому фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» обеспечил популярность среди туристов, а журнал National Geographic включил в ТОП-20 лучших мест для путешествий. Помимо возможности приобщиться к месту съёмки фильма в Териберке летом туристам предлагают рыбалку и прогулки по Баренцеву

морю, а зимой – сноуборд и северное сияние. Добраться до села можно на автомобиле из Мурманска и можно разместиться в одной из местных гостиниц.

Очень важной иллюстрацией ценности природных ландшафтов является Крымский полуостров, где снято несколько десятков картин, и крымский ландшафт де-факто превратился в огромную кинодекорацию, способную стать ценным приложением к другим видам туризма [8].

Места, специально созданные для съёмок фильмов, обычно представляют собой выстроенные специально для съёмки или собранные объекты съёмки, реконструирующие места, максимально приближенные к реалиям того времени, которому посвящён сюжет фильма.

К таким объектам можно отнести городок рядом с дер. Мувыр в Удмуртии, который был построен для съёмки фильма «Тень Алангасара». Построенные декорации сохранились, интерес к месту стал возрастать с 2020 г., после показа фильма в рамках «Всемирного дня пельменя».

Кинокомплекс «Военфильм – Медынь» в Калужской области возник на месте, где были воссозданы оборонительные рубежи на местах боёв Великой Отечественной войны, здесь снимались фильмы «Калашников» и «Ильинский рубеж». Затем территория была дополнена коллекцией военной техники и оружия разных лет, военной формы и снаряжения.

Кинопарк «Викинг» в Крыму возник как место, куда были свезены декорации фильма «Викинг» 2016 г. В кинопарке реконструировано поселение в стиле архитектуры раннего средневековья. Дальнейшее киноиспользование этого места заключалось в том, что здесь снимали художественный фильм «Хунны» в 2021 г. и ещё ряд документальных фильмов.

В рамках данного исследования была предпринята попытка рассмотреть характер использования мест, связанных со съёмками фильмов, отдельные результаты которого представлены в данной статье. Особое внимание было уделено местам,

попавшим в классификацию как природные ландшафты и местам, специально созданным для съёмок фильмов, поскольку исторические места, имеют самостоятельное историческое и архитектурное значение, расположены в зонах максимального удобства сопутствующей инфраструктуры, а нам было интересно проанализировать объекты, где кинотуризм является ключевой целью посещения.

Фильм «Тень Алангасара» был снят в 1994 г., в основе его сюжета лежат удмуртские мифы, легенды и сказания, а также повесть Кузьмы Куликова «Сэдык».⁷ В своё время фильм не получил широкой известности (на Кинопоиске отсутствует оценка и рецензия на этот фильм)⁸, но уникальность его сюжета, привязка к национальной культуре и конкретной территории, память об участии в фильме жителей ближайших сел и деревень и города Ижевска (около 300 чел.), сохранившееся место съёмок привело к возрождению интереса к нему. В 2020 г. показ фильма прошёл в рамках «Всемирного дня пельменя», проводимого в Удмуртии ежегодно с 2015 г., и был приурочен к 100-летию государственности Удмуртии. Газета «Известия Удмуртской Республики» оценила событие как не очень удачное в плане выбора времени его проведения, малочисленности публики, плохого качества показа («Порой что-то на разглядеть на экране проблематично»)⁷.

Декорации сохранились в первоначальном виде (рис. 1), состояние не поддерживается, отсутствует навигация, нет информационных стендов. Попастъ можно самостоятельно либо воспользоваться предложением экскурсионного центра «Открывая Удмуртию», который организывает экскурсии на место съёмки фильма по запросу. Экскурсии осуществляются из

Ижевска с посещением целого ряда других мест, и как отмечают представители Центра, «Это очень метеозависимая экскурсия»⁹. Информации о количестве экскурсий и числе экскурсантов в ходе исследования не обнаружено, но исходя из условий её организации, вряд ли речь может идти о массовости этого направления.

Рис. 1 – Декорации фильма «Тень Алангасара»⁷

Fig. 1 – Scenery of the film “Alangasar’s Shadow”

Отечественный фильм «Географ глобус пропил» (2013 г.) получил главный приз XXIV кинофестиваля «Кинотавр», победил в трёх номинациях национальной премии «Золотой орёл» (лучшая режиссура, лучшая мужская и женская роль). Фильм получил премию «Ника» как лучший фильм года и ещё 4 премии в различных номинациях.

Основные съёмки фильма прошли в 2011–2012 гг. в различных районах Перми и посёлке Усьва Гремячинского района, где разворачивается основной сюжет фильма, в содержании которого герои совершают сплав по реке. Основной привязкой к местности стали Усьвинские Столбы – одно из наиболее притягательных туристических мест Пермского края. В фильме занят достаточно интересный актёрский состав, главную роль исполнил Константин Хабенский. Фильм был достаточно успешен в кинопрокате, в общей сложности его

⁷ Романова К. Легенда Удмуртии: «Тень Алангасара» // Республиканская общественно-политическая газета «Известия Удмуртской Республики». Культура. URL: https://izvestiaur.ru/rubrics/kultura/365731-legenda_udmurtii_ten_alangasara/ (Дата обращения: 02.04.2023)

⁸ Кинопоиск. URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/455575/> (Дата обращения: 02.04.2023)

⁹ Открывая Удмуртию // Экскурсионный центр. Официальная страница «В Контакте» URL: https://vk.com/wall-42593170_10237 (Дата обращения: 02.04.2023)

посмотрело более 579 тыс. зрителей¹⁰, и после этого неоднократно транслировался на телевидении.

Реализацией тура по местам съёмки фильма занимается туристическая компания «Зелёный ветер», основным направлением деятельности которой является организация сплавов. На сайте компании отмечено, что её представители «продемонстрировали съёмочной группе достопримечательности Пермского края» и утверждает, что именно на основании показанных локаций и снят фильм, в который вошло более 70% показанного материала. После премьеры фильма компания презентовала ежегодный тур по местам съёмки фильма, который в 2015 г. получил ежегодную премию «Посол Пермского края» за вклад в продвижение и повышение туристической привлекательности Пермского края в номинации «туристический маршрут»¹¹.

В позиционировании сплава говорится о возможности оказаться в реальных условиях и местах съёмки фильма «Географ глобус пропил», воспользоваться элементами реквизита, задействованного в фильме, пообщаться с людьми, принимавшими участие в подготовке и съёмках.

Сбор группы происходит в Перми, далее 203 км на автобусе до пос. Шумихинский, сам сплав – 50 км от пос. Шумихинский до пос. Мыс. Общая продолжительность тура составляет 3 дня. Сплав проходит на 6-местных спортивных катамаранах, размещение в 3-х и 4-местных палатках. Тур включает пешие экскурсии и посиделки у костра. Сбор проводится по групповым заявкам в удобное время, цена формируется по запросу¹¹.

Тур реализуется с 2014 г., информации о количестве экскурсий и количестве экскурсантов в ходе исследования не обнаружено, сама компания отмечает, что

организует туры от 15 до 200 человек. В целом, можно отметить, что данный маршрут изначально формировался как самостоятельное направление, фильм придавал ему определенную популярность, но по мере снижения популярности самого фильма, насколько он в настоящее время дополнительно мотивирует к участию в туре.

Парк «Киногород Piligrim Porto» – многофункциональная площадка площадью более 2,5 га, которая располагается в 15 км от границы Москвы рядом с усадьбой Середниково. «Город» был построен для съёмки фильма «Записки экспедитора тайной канцелярии» (2011 г.). Туристам предлагается 40 уникальных построек, воссоздающих облик европейского города XVIII в., площадь с эшафотом, пиратский фрегат в натуральную величину. Дополнительно для туристов есть шатёр площадью 460 м² с проведёнными водой и электричеством, имеется парковка, охрана и видеонаблюдение¹².

Piligrim Porto – это не только киногород (съёмочная площадка), но и мультиценарный комплекс, который прекрасно подойдёт для проведения различного рода мероприятий – корпоративных событий, свадеб, детских праздников, фото- и киносъёмки. Piligrim Porto имеет собственный сайт, на котором представлена довольно полная информация о парке и его устройстве, услугах и их стоимости. Транспортная доступность достаточно хорошая и предполагает возможность добраться на автомобиле или электричке с расчётным временем около 1–1,5 часов.

Выводы

Исследование особенностей развития отечественного кинематографического туризма позволяет сделать следующие выводы. Развитие мест кинотуризма испытывает те же трудности, которые испытывают

¹⁰ Сайт «Кино-театр.ру» URL: <https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/92107/annot/> (Дата обращения: 02.04.2023 г.)

¹¹ Сплав «По местам съёмки фильма «Географ глобус пропил». Официальный сайт компании «Зелёный ветер». URL: <https://www.zel-veter.ru/catalogue/view/87> (Дата обращения: 02.04.2023)

¹² Парк Piligrim Porto. Официальный сайт. URL: <https://piligrimporto.ru/> (Дата обращения: 04.04.2023)

все направления внутреннего отечественного туризма: проблема расстояния и транспортной доступности, наличие условий для комфортного пребывания, недостаточный уровень продвижения.

Продвижение кинотуризма в России имеет свои определённые сложности. Изучение Национального туристического портала Russia.Travel, который позиционировался как площадка для агрегирования туристических объектов России и на которой в какой-то период было агрегировано более 12 тыс. объектов, показало, что портал не содержит информации об объектах и не обеспечивает продвижения отечественного кинотуризма¹³. В настоящее время на официальной странице в социальной сети «В Контакте» этот ресурс подвергается регулярной критике за скудность, неточность и плохую подачу информации¹⁴.

В целом же ситуация с конкретными местами кинотуризма носит индивидуальный характер. Городок для фильма «Тень Алангасара», наверное, самый труднодоступный объект из рассмотренных в исследовании и инфраструктура вокруг него менее всего развита. Как объект туризма он по большей части имеет региональное значение, но даже в этом случае он выступает лишь одним из элементов в рамках

комплексных туров.

Сплав по р. Усьве, связанный со съёмками фильма «Географ глобус пропил», реализуется как самостоятельный тур выходного дня, фильм скорее помог его раскрутке в определённый период, но, поскольку популярность фильма пошла на спад, он уже не играет такой роли в привлечении туристов.

Примеры киногорода Pilgrim Porto и особенно кинопарка «Викинг» – это примеры успешной реализации классического понимания места кинотуризма, когда бывшая съёмочная площадка превращается в мультисценарный комплекс, имеющий удобную инфраструктуру доступа и размещения, сайт с перечнем услуг и возможностью их получения, организующий различного рода мероприятия для различных категорий посетителей. В данном случае немаловажное значение имеет расположение этих объектов, как в случае Pilgrim Porto, находящегося в непосредственной близости от Москвы с более чем 13 млн населения, и кинопарка «Викинг» в Крыму, являющимся популярной зоной летнего отдыха туристов. Именно опыт этих двух объектов мог бы стать полезным для дальнейшего развития отечественного кинематографического туризма.

Список источников

1. Анисимова В.В., Романова И.А. Кинотуризм в России: понятия, тенденции и проблемы // Учёные записки Крымского Федерального ун-та им. В.И. Вернадского. География. Геология. 2020. Т.6. №2. С. 20–29.
2. Белова Е.Д. Кинематографический туризм в России // Вестник Московского ун-та. Сер. 5. География. 2018. № 3. С. 96–99.
3. Джанджугазова Е.А., Христов Т.Т. Кинотуризм как основа формирования перспективных туристских продуктов // Российские регионы: взгляд в будущее. 2016. Т.3. №2. С. 75–85.
4. Жетиру А.Ж., Кошкимбаева У.Т., Бейсахмет А.А. Продвижение туристской дестинации посредством кинотуризма // Туризм и гостеприимство: новые концепции, возможности и инструменты развития: Сб. ст. по мат. Междунар. науч.-практ. конф. / Отв. ред. О.К. Слинкова. Белгород, 2021. С. 41–46.

¹³ Новый Национальный туристический портал России Russia.Travel. URL: <https://tourism.rostovgorod.ru/news/6176/> (Дата обращения: 01.04.2023)

¹⁴ Национальный туристический портал Russia.travel. Официальная страница ВКонтакте. URL: <https://vk.com/russia.travel.official> (Дата обращения: 01.04.2023)

5. Калоева З.Ю., Медоева К.А. Кинотуризм как средство продвижения территории // Гужинские чтения: Наследие и современность: Мат. I Всерос. науч.-практ. конф. Краснодар, 2022. С. 50–54.
6. Петраш Е.В., Петраш Н.Д. Феномен кинотуризма как новая возможность рекламы в сфере туризма и гостеприимства // Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы. 2020. Т.18. №1. С. 217–223.
7. Сухарева А.И. Кинотуризм: западная историография и российская практика // Цивилизация знаний: Российские реалии: Тр. XVIII Междунар. науч. конф.: В 2-х ч. М.: Рос. новый ун-т, 2017. Ч.1. С. 413–417.
8. Титова М.П. Кинотуризм как перспективное направление развития туризма на территории Крыма // Инновационные технологии управления и стратегии территориального развития туризма и сферы гостеприимства: Мат. IV Междунар. науч.-практ. конф. М., 2021. С. 764–771.
9. Янкович А.И. Международный кинотуризм как драйвер межкультурного обмена и экономического развития // Вестник Российского нового ун-та. Сер. Человек и общество. 2019. №2. С. 77–83.
10. Янкович А.И. Ресурсы кинотуризма и их классификация // Вестник Российского нового ун-та. Сер. Человек и общество. 2022. №2. С. 75–84.
11. Янкович А.И., Морозова Н.С. Инновационные экономические инструменты поддержки развития кинотуризма в России // Тенденции и проблемы развития индустрии туризма и гостеприимства: Мат. VII Межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 105-летию РГУ им. С.А. Есенина. Рязань, Рязанский гос. ун-т им. С.А. Есенина, 2020. С. 35–38.
12. Riley R., Van Doren C. S. Movies as tourism promotion: A 'pull' factor in a 'push' location // *Tourism Management*. 1992. Vol.13. Iss.3. Pp. 267–274. DOI: 10.1016/0261-5177(92)90098-R.

References

1. Anisimova, V. V., & Romanova, I. A. (2020). Kinoturizm v Rossii: ponyatiya, tendencii i problem [Film Tourism in Russia: Concepts, trends and problems]. *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Geografiya. Geologiya [Scientific Notes of the V.I. Vernadsky Crimean Federal University. Geography. Geology]*, 6(2), 20-29. (In Russ.).
2. Belova, E. D. (2018). Kinematograficheskij turizm v Rossii [Film tourism in Russia]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5. Geografiya [Moscow University Geography Bulletin]*, 3, 96-99. (In Russ.).
3. Dzhandzhugazova, E. A., & Khristov, T. T. (2016). Kinoturizm kak osnova formirovaniya perspektivnyh turistskih produktov [Film tourism as the basis of the promising tourism products formation]. *Rossijskie regiony: vzglyad v budushchee [Russian regions: Looking into the future]*, 3(2), 75-85. (In Russ.).
4. Zhetiru, A. Zh., Koshkimbaeva, U. T., & Beysakhmet, A. A. (2021). Prodvizhenie turistskoj destinacii posredstvom kinoturizma [Promotion of a tourist destination through film tourism]. *Turizm i gostepriimstvo: novye koncepcii, vozmozhnosti i instrumenty razvitiya [Tourism and Hospitality: new concepts, opportunities and development tools]*: The collection of materials of the International scientific and practical conf. Belgorod, 41-46. (In Russ.).
5. Kaloeva, Z. Yu., & Medoeva, K. A. (2022). Kinoturizm kak sredstvo prodvizheniya territorii [Film tourism as a means of the territory promoting]. *Guzhinskie chteniya: nasledie i sovremennost' [Guzhin readings: Heritage and modernity]*: Proceedings of the I All-Russian scientific and practical conference. Krasnodar, 50-54. (In Russ.).
6. Petrash, E. V., & Petrash, N. D. (2020). Fenomen kinoturizma kak novaya vozmozhnost' reklamy v sfere turizma i gostepriimstva [Phenomenon of film tourism as a new advertising opportunity in tourism and hospitality]. *Industriya turizma: vozmozhnosti, priority, problemy i perspektivy [Tourism industry: opportunities, priorities, problems and prospects]*, 18(1), 217-223. (In Russ.).

7. Sukhareva, A. I. (2017). Kinoturizm: zapadnaya istoriografiya i rossijskaya praktika [Film Tourism: Western historiography and Russian practice]. *Civilizaciya znanij: rossijskie realii [Civilization of Knowledge: Russian realities]*: Proceedings of the 18th International scientific conference: In two parts. Moscow: Russian New University, 1, 413-417. (In Russ.).
8. Titova, M. P. (2021). Kinoturizm kak perspektivnoe napravlenie razvitiya turizma na territorii Kryma [Film tourism as a promising direction of the Crimean tourism development]. *Innovacionnye tekhnologii upravleniya i strategii territorial'nogo razvitiya turizma i sfery gostepriimstva [Innovative management technologies and strategies for territorial development of tourism and hospitality]*: Proceedings of the IV International scientific and practical conference, Moscow, 764-771. (In Russ.).
9. Yankovich, A. I. (2019). Mezhdunarodnyj kinoturizm kak drajver mezhkul'turnogo obmena i ekonomicheskogo razvitiya [International film tourism as a driver of intercultural exchange and economic development]. *Vestnik Rossijskogo novogo universiteta. Seriya: chelovek i obshchestvo [Bulletin of the Russian New University. Ser. Man and Society]*, 2, 77-83. (In Russ.).
10. Yankovich, A. I. (2022). Resursy kinoturizma i ih klassifikaciya [Film tourism resources and their classification]. *Vestnik Rossijskogo novogo universiteta. Seriya: Chelovek i obshchestvo [Bulletin of the Russian New University. The series "Man and Society"]*, 2, 75-84. (In Russ.).
11. Yankovich, A. I., & Morozova, N. S. (2020). Innovacionnye ekonomicheskie instrumenty podderzhki razvitiya kinoturizma v Rossii. [Innovative economic instruments of the film tourism development support in Russia]. *Tendencii i problemy razvitiya industrii turizma i gostepriimstva [Tendencies and problems of tourism and hospitality industry development]*: Materials of the 7th Interregional scientific and practical conference devoted to the 105th anniversary of the S. A. Esenin Ryazan State University. Ryazan: S. A. Esenin Ryazan State University, 35-38. (In Russ.).
12. Riley, R., & Van Doren, C. S. (1992). Movies as tourism promotion: A 'pull' factor in a 'push' location. *Tourism Management*, 13(3), 267-274. doi: 10.1016/0261-5177(92)90098-R.